

Integrales y ecuación diferencial que involucran la función de Wright

Susana Salinas de Romero², Daniel Meza¹ y Marleny Fuenmayor²

Dedicado al Dr. Shyam Kalla en su 76° aniversario

¹Universidad Popular del César.

²Centro de Investigación de Matemática Aplicada (C.I.M.A.). Facultad de Ingeniería.
Universidad del Zulia

Recibido: 31-10-2013 Aceptado: 13-11-2013

Resumen

Este artículo está basado en el estudio de la función de Wright ${}_p\Psi_q$, la función hipergeométrica generalizada ${}_pF_q$ y el polinomio general $S_q^p[x]$. Por último, como un ejemplo de aplicación a la función de Wright, se considera el problema de obtener la solución de la ecuación del calor de segundo orden con condición en la frontera de una barra uniforme.

Palabras clave: Función H de Fox, función de Wright, la función ${}_pF_q$, y ecuación de calor unidimensional.

Integrals and differential equations involving Wright functions

Abstract

This article is based on the study of Wright's function, hypergeometric generalized's ${}_pF_q$ function and the general polynomial $S_q^p[x]$. Finally as an application example of Wright function is considered the problem to obtain the solution of the heat second-order differential equation condition, on a uniform rod.

Key words: H-Fox's function, Wright's function, ${}_pF_q$, function, one dimensional heat equation.

Introducción

En las matemáticas aplicadas tienen gran relevancia las funciones especiales, ya que estas aparecen en la solución de ecuaciones diferenciales. Entre la funciones especiales mas importante están las funciones hipergeométricas: la función de Gauss, la función hipergeométrica generalizada ${}_pF_q$, la función de Appell, la función de Humbert, la función de Lauricella, la función H de Fox, [6,7], la función de Wright, entre otras. Estas se encuentran en muchas aplicaciones en estadística, teoría cuántica, ecuaciones funcionales, vibración de vigas, conducción de calor, elasticidad, radiación, y en general, en aplicaciones a la ingeniería, etc. Debido a su importancia se estudian sus propiedades, desarrollos asintóticos, desarrollos en serie, etc., a fin de obtener un estudio detallado del comportamiento analítico de tales funciones.